

POTRZEBY WODNE ROŚLIN ENERGETYCZNYCH JAKO PROBLEM ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W POLSCE

WATER NEEDS OF ENERGY CROPS – ONE OF THE ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF POLAND

Piotr J. Kowalik, Riccardo Scalenghe

Katedra Inżynierii Sanitarnej, Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11, 80233-Gdańsk, PL E.U.

+48 58 3472421, e-mail pkow@pg.gda.pl

R. Scalenghe Dipartimento di Agronomia Ambientale e Territoriale, Università degli Studi di Palermo, Palermo, IT E.U. e-mail scalengh@unipa.it

ABSTRACT

The paper presents the updates of Polish government policy, showing legal and financial instruments for governing the bioenergy developments. The strategy for renewable energy must be co-ordinated with the strategy of water management in a country. The water needs are given for cool climate and extensive agriculture of Central and Eastern Europe. They are 2-3 times lower than for hotter condition of Southern Europe. Despite this the rain 600 mm/year would be not enough for water supply of most of the energy crops.

Keywords Biomass · Crop-water needs · European Union · Reference yields · Subsidies

Wprowadzenie

W związku z globalnymi zmianami klimatu oraz rozwijającą się produkcją roślin energetycznych, należy się spodziewać pogłębiającego się deficytu zaopatrzenia w wodę w Europie Centralnej i Wschodniej. Region ten tradycyjnie wykorzystuje opady atmosferyczne w produkcji roślinnej, ze znikomym rozwojem urządzeń nawadniających. Pojawia się więc naturalna potrzeba coraz bardziej efektywnego wykorzystania istniejących zasobów wodnych.

W niniejszej pracy podejmuje się próbę oceny pól, produkcji biomasy oraz efektywności wykorzystania wody przez rośliny energetyczne w Polsce. Do analiz wybrano sytuacje panującą w Polsce jako reprezentacyjną dla regionu Europy Środkowej i Wschodniej, a doświadczenia zebrane w Polsce mogą być przeniesione do innych krajów europejskich, od Bałtyku do Morza Śródziemnego. Rośliny energetyczne wymagają lepszego zaopatrzenia w wodę niż tradycyjne rolnicze rośliny uprawne, a więc oddziaływanie plantacji roślin energetycznych na istniejące zasoby wodne i na środowisko przyrodnicze może być negatywne. Zużycie wody przez rośliny energetyczne przyjęte zostało jako podstawowy temat niniejszej publikacji.

Współcześnie podejmowane są wysiłki nastawione na obniżenie emisji dwutlenku

węgla w skali globalnej. Rolnictwo mogłoby również uczestniczyć w obniżaniu tej emisji, poprzez stosowanie różnych możliwych strategii. Są to:

(a) przestawienie się z rolnictwa żywnościowego na rolnictwo nie-żywnościowe produkujące biomasę do celów energetycznych, co pozwoliłoby zastępować paliwa kopalne przez produkty rolnicze do produkcji energii elektrycznej, ciepła oraz paliw transportowych;

(b) nowe energetyczne użytkowanie produkowanych obecnie przez rolników roślin uprawnych;

(c) użytkowanie odpadowej biomasy powstającej w rolnictwie do produkcji energii (Powloson i wsp., 2005).

Dochodzi się więc do nowej sytuacji współzawodnictwa o zasoby wodne i glebowe pomiędzy produkcją biomasy do celów energetycznych i do celów żywnościowych (Muller, 2008). W takim współzawodnictwie najważniejszą rolę zarówno z punktu widzenia środowiskowego, ekonomicznego, jak i społecznego odgrywają zasoby glebowe (Bouma, 2006). Dlatego w ocenie oddziaływania na środowisko upraw energetycznych należy brać pod uwagę szereg funkcji spełnianych przez glebę, m.in. funkcję produkcyjną, funkcję transportującą i funkcję filtracyjną wobec zanieczyszczeń. Gleba jest także podstawowym zasobem naszego środowiska, siedliskiem wobec roślin i zwierząt

oraz nośnikiem zabytków historycznych i kulturowych (European Commission, 206a).

W pracy podejmuje się dyskusję jedynie nad funkcją produkcyjną gleby i nad możliwościami zwiększenia plonów roślin, uprawianych głównie do celów energetycznych. Dotyczy to głównie roślin łąkowych zbieranych kilka razy w roku oraz plantacji drzew i krzewów szybko rosnących o krótkim okresie rotacji, rzędu 2-3 lat. Podejmuje się też w pracy próbę wyznaczenia potencjalnych potrzeb wodnych roślin energetycznych w polskich warunkach. Rozwój sektora bioenergetycznego wymaga optymalizacji plonów materii i energii roślin uprawnych w odniesieniu do jednostkowej powierzchni terenu oraz w odniesieniu do jednostkowego zużycia wody oraz dostępnych zasobów wody glebowej dla wzrostu i rozwoju roślin.

W roku 2000 w Unii Europejskiej (EU15) około 6% energii pierwotnej pochodziło z odnawialnych źródeł energii, natomiast ponad połowa, czyli 3,7% pochodziło z biomasy (około 2.2 EJ) (Tuck i wsp., 2006; Cannell, 2003). Obserwujemy stały wzrost udziału biomasy w bilansie energetycznym Unii. Komisja Unii Europejskiej opracowała dokument p.t. „White Paper on Renewables” postulujący jako cel podwojenie udziału odnawialnych źródeł energii do poziomu 12% w roku 2010 (European Commission, 1997). Osiągnięcie tego ambitnego celu wymagać będzie kapitału inwestycyjnego równego 165 bilionów EURO. W roku 2003 Parlament Europejski zatwierdził Dyrektywę Biopaliwową (Biofuel Directive, European Commission, 2003) która podaje jako cel wprowadzenie na rynku paliw transportowych udział 2% biopaliw w roku 2005 oraz 5,7% na koniec roku 2010. Wprawdzie podane cele wydają się trudne do osiągnięcia (European Commission, 2007), tym niemniej podejmowane są liczne wysiłki w wielu krajach, aby jednak doprowadzić do pełnego wdrożenia podanej dyrektywy. W tym celu konieczne będzie przeznaczenie coraz większych powierzchni gleb do produkcji roślin na cele energetyczne, a zwłaszcza na produkcję biopaliw transportowych (Tuck i wsp., 2006).

Komisja Europejska (European Commission, 2006b) zadeklarowała osiągnięcie celów zawartych w haśle: $3 \times 20\% + 10\%$. Oznacza to, że do roku 2020 emisja dwutlenku węgla zostanie zredukowana o 20% w porównaniu z emisją, jaka miała miejsce w roku 1990, udział odnawialnych źródeł energii osiągnie poziom 20% całej energii pierwotnej, natomiast zużycie energii zostanie obniżone o 20% w porównaniu do stanu z roku 1990. Ma to nastąpić poprzez działania nastawione na oszczędzanie energii oraz na znaczne

podwyższanie efektywności wykorzystania energii w przemyśle. Udział biopaliw transportowych w roku 2020 ma stanowić 10% całego rynku paliw na stacjach benzynowych. Podane cele zostały zaakceptowane pod presją zabiegów nastawionych na zatrzymanie globalnych zmian klimatycznych. Było to przedmiotem licznych konsultacji i spotkań natury politycznej, ostatnio w marcu 2007 roku w Brukseli z udziałem przedstawicieli członków Unii Europejskiej z 27 krajów.

Polska, podobnie jak Rumunia i Bułgaria posiadają znaczne zasoby gleb, często ugorowanych lub będących nieużytkami. Po wstąpieniu do Unii pojawiły się możliwości dopłat, dotyczących użytków rolnych oraz produkcji roślin energetycznych przez rolników. Stymuluje to z jednej strony rozwój ekonomiczny terenów wiejskich, ale też wywołuje presję na coraz bardziej intensywne użytkowanie ziemi, zwłaszcza w przypadku produkcji surowców rolnych do produkcji biopaliw. Konsekwencją tych zmian będzie odchodzenie od rolnictwa ekstensywnego na rzecz produkcji intensywnej, wraz z coraz większą antropopresją wobec zasobów wodnych i glebowych (Lovett, 2007).

Materiał i metody – polski rynek biomasy

Punktem wyjścia rozważań jest zestawienie oczekiwanych plonów roślin energetycznych oraz współczynnika transpiracji takich roślin. Obliczenie potrzeb wodnych wybranych roślin będzie możliwe, jeżeli pomnoży się oczekiwany plon przez współczynnik transpiracji. Do obliczeń przyjęte zostały dane dotyczące plonów referencyjnych roślin energetycznych w Polsce, opublikowane w latach 2006 i 2007 przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dane na temat współczynnika transpiracji przyjęte zostały z podręcznika Dębskiego (1970) oraz z monografii Penning de Vries'a i wsp. (1989). Uzyskane z obliczeń zużycie wody i potrzeby wodne zostały porównane z danymi FAO zestawionymi dla Europy przez Brouwera i Heibloema (1986).

Ograniczeniem zastosowanej metody jest stosunkowo niski poziom plonów wymaganych przez polskie władze wobec rolników produkujących rośliny energetyczne. Plony takie przyjęte zostały jako niskie plony referencyjne, a nie jako możliwe plony maksymalne. Jeżeli rolnicy uzyskają plony wyższe niż referencyjne, to oczywiście proporcjonalnie wzrośnie zapotrzebowanie na wodę. W niniejszej pracy staramy się ograniczyć rozważania jedynie do sytuacji, która dotyczy aktualnych względnie niskich plonów referencyjnych.

Deklaracje na temat rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce zostały po raz pierwszy sformułowane przez Sejm dnia 23 sierpnia 2001 roku. Następnie dnia 4 stycznia 2005 r. opracowany został na szczeblu rządowym dokument p.t. „Polityka energetyczna w Polsce do roku 2025”. Kolejnym dokumentem była „Strategia rozwoju elektroenergetyki” opracowana 28 marca 2006 r. Zgodnie z podanymi deklaracjami i strategiami pojawił się wskaźnik, że w roku 2010 udział odnawialnych źródeł energii w Polsce osiągnie poziom 7,5%, natomiast w roku 2020 będzie to 14% całej energii pierwotnej w kraju. Po wspomnianych deklaracjach Sejmu i Rządu, pojawiły się odpowiednie akty prawne przygotowane przez właściwych ministrów. Minister Gospodarki przygotował rozporządzenie z dnia 1 lipca 2005 roku dotyczące polityki energetycznej w Polsce do roku 2025 (Monitor Polski, MP 2005/42/562). Zgodnie z tym rozporządzeniem głównym składnikiem odnawialnych źródeł energii jest energia pozyskiwana z biomasy. Wskazuje się jednak, że zarówno produkcja jak i dostępność biomasy do celów energetycznych jest ograniczona. Zwłaszcza zasoby biomasy pochodzące z drewna odpadowego w Polsce są bardzo niewielkie. Niedocenionym i słabo wykorzystanym źródłem biomasy są natomiast organiczne odpady powstające w rolnictwie, w przemyśle i w gospodarce komunalnej.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotował kilka rozporządzeń dotyczących produkcji roślin energetycznych przez polskich rolników. Produkcja roślin energetycznych staje się obiektem dopłat rolniczych, tak więc należało odpowiedzieć na pytanie, które rośliny zaliczone są do roślin energetycznych oraz jakie są plony referencyjne uprawiające do otrzymywania subsydiów. Rozporządzenie zostało wydane dnia 14 marca 2007 roku (Dziennik Ustaw, 2007/55/364) oraz dnia 16 października 2007 roku (Dziennik Ustaw, 2007/195/1410; Monitor Polski, 2007/53/607) oraz dnia 14 marca 2008 roku (Dziennik Ustaw, 2008/44/267; Dziennik Ustaw, 2008/44/268). Rozporządzenia te stanowią wdrożenie dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej użytkowania ziemi do produkcji roślin energetycznych (Dziennik Ustaw L 345/1, 10/11/2004). We wspomnianych dokumentach opracowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi znajdują się informacje, jaki jest obszar gleb zajętych przez rośliny energetyczne w Polsce. W roku 2007 było to 10 000 hektarów, ale w roku 2015 spodziewane jest, że obejmie to obszar 500 000 hektarów, czyli około 4 % całej powierzchni użytków rolnych w Polsce. Zamierzenia te określane niekiedy jako heroiczne i niemożliwe do spełnienia, stanowią

ważne zobowiązania podjęte w ramach Unii Europejskiej. Z ekonomicznego punktu widzenia przyjmuje się, że nakłady inwestycyjne potrzebne do rozpoczęcia produkcji roślin energetycznych w Polsce wynoszą od 8000 do 15 000 PLN, a więc od 2000 do 4000 EURO, na hektar.

Minister Gospodarki przygotował 4 września 2008 roku pierwszą wersję dokumentu zatytułowanego „Polityka energetyczna Polski do roku 2030” Zgodnie z tym dokumentem energia pierwotna pozyskiwana z odnawialnych źródeł energii powinna stanowić 15% w roku 2020 oraz 20% w roku 2030. Udział biopaliw transportowych powinien stanowić 10% całego rynku paliw samochodowych w roku 2020. Przewidywany rozwój rynku powinien uwzględniać konieczność utrzymania równowagi pomiędzy produkcją biopaliw z rolnictwa nie-żywnościowego, z tradycyjnego rolnictwa nastawionego na produkcję żywności oraz ze zrównoważonego leśnictwa.

Z podanych dokumentów wynika jednoznacznie, że Polska w sposób zdecydowany jest nastawiona na stopniowy rozwój produkcji biomasy dla celów energetycznych. W Polsce w roku 2006 odnawialne źródła dostarczyły 210 513 TJ energii, co stanowi około 6% całkowitej produkcji energii w skali kraju (3 253 PJ). Jest to w sumie nieco mniej niż równoważność 1 miliona ton węgla kamiennego (25 PJ). Jedna tona węgla kamiennego jest równoważna energetycznie dwóm tonom suchej biomasy, tak więc 1 mln ton węgla rocznie to 2 mln tony suchej biomasy rocznie. Energia z biomasy stałej w Polsce stanowi 91,3% całej energii z odnawialnych źródeł, energia z hydroenergetyki to 3,5%, płynne biopaliwa transportowe to 3,3%, biogaz to 1,2%, energia z turbin wiatrowych to 0,4%, a energia geotermalna to 0,3%. Widać więc, że biomasa w formie stałej, ciekłej i gazowej daje w sumie 96% energii odnawialnej w Polsce.

Produkcja biomasy energetycznej podejmowana przez rolników staje się przedmiotem subsydiów unijnych. Zostały tu więc wprowadzone regulacje, mające na celu uporządkowanie zagadnień dopłat do roślin energetycznych. Dopłaty wynoszą 45 EURO na hektar upraw energetycznych. Przyjęte zostało, że dopłaty są wypłacane wtedy, kiedy powierzchnia upraw roślin energetycznych w gospodarstwie rolnym nie jest mniejsza niż 0,3 hektara. Ponadto biomasa może być albo użytkowana energetycznie w miejscu jej powstawania w gospodarstwie rolnym albo też może być sprzedawana na podstawie kontraktów długoterminowych do ciepłowni, elektrowni lub rafinerii. Szczególne popularne

staje się przetwarzania biomasy na pellety (minibrykiety), które sprzedawane do elektrociepłowni stają się przedmiotem współspalania z węglem. Opis stosowanych w Polsce roślin energetycznych podano m. in. w podręczniku Kościuka (2003).

Plony referencyjne roślin energetycznych w Polsce

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał kilka rozporządzeń w sprawie plonów reprezentatywnych roślin energetycznych (Dziennik Ustaw 2007/55/364, Dziennik Ustaw 2007/195/1410 oraz Dziennik Ustaw 2008/44/268). Dopłaty bezpośrednie dla rolników są wypłacane jedynie w przypadku, gdy osiągnięty zostanie lub przekroczony poziom plonów referencyjnych, podanych w odnośnych rozporządzeniach.

Rośliny oleiste wobec których podane zostały wymagane plony referencyjne to: rzepak (*Brassica napus L., ssp. oleifera*) – plon minimalny w tonach suchej biomasy ziarna = 2.5 Mg ha⁻¹; rzepik (*Brassica rapa L.*) – 2.5 Mg ha⁻¹; len oleisty – 4 Mg ha⁻¹ suchej biomasy; lnianka (false flax) – 1 Mg ha⁻¹ suchej masy; gorczyca biała – 1 Mg ha⁻¹ suchego ziarna.

Zboża z referencyjnymi plonami w Polsce (Dziennik Ustaw 2007/55/364) to: pszenica – minimalny plon referencyjny uprawiający do dopłat - 3.8 Mg ha⁻¹; żyto – 2.4 Mg ha⁻¹; jęczmień – 3.1 Mg ha⁻¹; owies – 2.4 Mg ha⁻¹; mieszanki zbożowe – 2.7 Mg ha⁻¹; pszenżyto – 2.7 Mg ha⁻¹; kukurydza 70 Mg ha⁻¹ zielonej masy oraz 5.5 Mg ha⁻¹ ziarna; proso – 2.3 Mg ha⁻¹; gryka – 1.2 Mg ha⁻¹; groch – 2.0 Mg ha⁻¹; szarłat – 1.5 Mg ha⁻¹.

Rośliny skrobiowe i cukrowe z referencyjnymi plonami w Polsce (Dziennik Ustaw 2007/55/364) to: ziemniaki - 17.5 Mg ha⁻¹ bulw na hektar; burak cukrowy – 40 Mg ha⁻¹ korzeni na hektar; topinambur – 20 Mg ha⁻¹ suchej biomasy.

Rośliny celulozowe z referencyjnymi plonami w Polsce (Dziennik Ustaw 2007/55/364) to: ślazier pensylwański (*Sida spp.*) – 15.0 Mg ha⁻¹ biomasy na hektar; miskant olbrzymi (*Miscanthus*) – 20 Mg ha⁻¹ suchej biomasy; spartina periowa (*Spartina pectinata Link*) – 17 Mg ha⁻¹ suchej biomasy; mozga trzcinowata – 8 Mg ha⁻¹ suchej biomasy; rdest sachaliński – 20 Mg ha⁻¹ suchej biomasy; trawy – 10 Mg ha⁻¹ suchej biomasy. Należy tu podkreślić, że podany tu minimalny (referencyjny) plon dla miskanta olbrzymiego na poziomie 20 Mg ha⁻¹

wzbudza sprzeciw. Zdaniem wielu specjalistów jest to plon, który prawie nigdy nie został osiągnięty. Realistyczny poziom plonów oceniany jest nawet na bardzo dobrych glebach na poziomie 9 Mg ha⁻¹, a w przypadku braku nawodnień nie osiąga się plonów wyższych niż 15 Mg ha⁻¹. Wymaga to dalszych badań.

Plony referencyjne w produkcji **drewna** (Dziennik Ustaw 2007/55/364 oraz Dziennik Ustaw 2007/195/1410) to: wierzba – 8 Mg ha⁻¹ suchej masy; róża wielokwiatowa (*Rosa multiflora L.*) – 12 Mg ha⁻¹; robinia akacja (*Robinia pseudoacacia L.*) – 8 Mg ha⁻¹; topola (*Populus spp.*) – 10 Mg ha⁻¹; olszyna (*Alnus spp.*) – 8 Mg ha⁻¹; brzoza (*Betula spp.*) – 8 Mg ha⁻¹; leszczyna (*Corylus avellana L.*) – 8 Mg ha⁻¹. Wobec większości tradycyjnych drzew rosnących w polskich lasach nie podaje się poziomu plonów referencyjnych. Dotyczy to m.in. takich gatunków jak sosna (*Pinus spp.*), dąb (*Quercus spp.*), świerk (*Picea spp.*), buk (*Fagus sylvatica L.*), jodła (*Abies spp.*).

Zużycie wody przez rośliny

Podane plony referencyjne roślin energetycznych wymagają zaopatrzenia w wodę, niezbędną do ich wzrostu i rozwoju. Zaopatrzenie w wodę może pochodzić z opadów atmosferycznych, a gdy nie jest to wystarczające, konieczne jest uruchomienie systemów nawadniających. Szata roślinna zużywa wodę w sposób ciągły w procesie transpiracji, sprzężonej z procesem fotosyntezy. Jeżeli rośliny mają rosnąć i plonować, nie może wody zabraknąć. Potrzeby wodne wyraża się za pośrednictwem współczynnika transpiracji, który definiowany jest jako ilość wody (w kg lub litrach wody) potrzebnej do wyprodukowania jednostkowej masy rosnącej rośliny (w kg biomasy). Tak więc współczynnik transpiracji będący relacją pomiędzy przyrostem biomasy (w kg) a ilością wytranspirowanej wody (w kg) jest definiowany w piśmiennictwie przedmiotu jako ilość wytranspirowanej wody dzielonej przez ilość wyprodukowanej biomasy (kg kg⁻¹) (Penning de Vries i wsp., 1989). Oczywiście współczynnik transpiracji jest odmienny wobec różnych gatunków roślin i wobec różnych warunków panujących w środowisku (Kowalik i Perttu, 1989). Synteza wiedzy na temat współczynników transpiracji w Polsce zestawiona została w podręczniku Dębskiego (1970) i przytoczona w Tabeli 1. Autor ten podał współczynniki transpiracji roślin uprawnych oraz drzew.

Tabela 1. Współczynnik transpiracji roślin uprawnych i drzew w Polsce [dane wg Dębskiego, 1970]

Rośliny uprawne	Wsp. transp. kg or L kg ⁻¹	Rośliny drzewiaste	Wsp. transp. kg or L kg ⁻¹
żyto	724	modrzew	1165
owies	614	buk	1043
pszenica	507	lipa	1038
lucerna	859	dąb	616
jęczmień	511	świerk	242
kukurydza	358	sosna	123
proso	273	jodła	86

Stosowanie współczynników transpiracji nie jest zbyt popularne, ponieważ wartości współczynników różnią się dla różnych roślin ponad dwukrotnie, a współczynnik wyznaczony jest czysto empirycznie. Jednakże relacja pomiędzy zużyciem wody a plonami roślin powinna być znana. Współczynnik transpiracji to pierwsze przybliżenie tej relacji, wymagające oczywiście dalszych badań w przyszłości.

Współczynniki transpiracji w Tabeli 1 podawane są w kg wody przez kg biomasy. Można tu zaobserwować, że zboża (włączając tu również kukurydzę) zużywają mniej niż 600 kg wody na 1 kg produkowanej biomasy. Są to więc rośliny efektywnie wykorzystujące wodę, w przeciwieństwie do lucerny (859 kg kg⁻¹) czy niektórych drzew (lipa 1038, buk 1043, czy modrzew 1165). Buk np. zużywa bardzo dużo wody (1043 kg kg⁻¹), natomiast świerk kilka razy mniej (242). Sosna bardzo oszczędnie gospodaruje wodą, zużywając jedynie 123 kg wody na 1 kg produkowanej biomasy. Przyszłe

decyzje dotyczące promowania roślin energetycznych powinny uwzględniać przede wszystkim takie rośliny, które mają możliwe niskie współczynniki transpiracji, np. kukurydza.

Współczynniki transpiracji większości roślin uprawnych mieszczą się w przedziale od 150 do 600 kg kg⁻¹ (Penning de Vries i wsp., 1989). Szczegółowe badania nad transpiracją ziemniaków pozwoliły ustalić wartość współczynnika transpiracji dla tej rośliny od 125 do 180 kg kg⁻¹ (Bodlaender, 1986), co wskazuje, że ziemniaki są roślinami wodoszczędnymi o wysokiej efektywności wykorzystywania glebowych zasobów wodnych.

Wartości potrzeb wodnych plantacji energetycznych można uzyskać, jeżeli plon referencyjny roślin energetycznych pomnoży się przez ich współczynnik transpiracji. Uzyskane wyniki zestawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Potrzeby wodne roślin energetycznych w mm/sezon w Polsce

Rośliny energetyczne	Plony kg ha ⁻¹	Wsp. Transp. L kg ⁻¹	Potrzeby wodne L ha ⁻¹	mm season ⁻¹
Żyto	2 400	724	1 737 600	174
Pszenica	3 800	507	1 926 600	193
Kukurydza	5 500	358	1 969 000	197
Proso	2 300	273	627 900	63
Ziemniaki	17 500	180	3 150 000	315
Użytki zielone	10 000	600	6 000 000	600
Rośliny drzewiaste [#]	8 000	242	1 936 000	194

[#]Świerk albo wiklina

Jak widać w Tabeli 2 potrzeby wodne w okresie wegetacyjnym takich roślin jak pszenica, kukurydza czy wierzba (wiklina) są bardzo zbliżone do siebie (193 – 197 mm), podczas gdy np. trawy w okresie wegetacyjnym wymagają co najmniej trzy razy więcej wody na poziomie 600 mm. Potrzeby wodne upraw wiklinowych przy niskich plonach referencyjnych 8 Mg ha⁻¹ kształtują się na poziomie 194 mm na sezon wegetacyjny, ale realistyczne plony na poziomie 16 Mg ha⁻¹ będą wymagać zaopatrzenia w wodę

w wysokości 400 mm w sezonie wegetacyjnym i mogą pojawić się tu deficyty wody. Wdrażanie technologii produkcji biogazu z zielonki z koszonych łąk wymagać będzie zaopatrzenia w wodę takich upraw na poziomie 600 mm w sezonie wegetacyjnym, a więc co najmniej trzy razy więcej niż przy tradycyjnych roślinach zbożowych. Należy podkreślić, że jeżeli podniesie się plony roślin energetycznych 2-3 krotnie w porównaniu z plonami referencyjnymi, to tym samym podniesie się 2-3

krotnie zużycie wody i potrzeby wodne. Nie będzie można liczyć wówczas na wodę tylko z opadów atmosferycznych. Potrzebne będą więc nawodnienia o wydajności rzędu 20-30% wobec wody pochodzącej z opadów.

Dyskusja wyników

Przewidywany rozwój sektora biomasy w energetyce może spowodować w przyszłości niekorzystne zmiany w ekosystemach (Muller, 2008). Jeżeli rozpatruje się dla przykładu perspektywę stosowania bioetanolu i biodiesla oraz surowców roślinnych niezbędnych do ich produkcji, to odbije się to na decyzjach dotyczących płodozmianów. Uprawa soi wymagać będzie o jedną trzecią więcej energii z paliw kopalnych do produkcji nawozów mineralnych, środków ochrony roślin i umaszynowania niż uprawa kukurydzy. Produkcja prosa różgowatego (*Panicum virgatum*) w USA wymaga o 50% więcej energii z paliw kopalnych po swojej uprawy aniżeli energia z etanolu, wyprodukowanego z tej rośliny. Biomasa drzewiasta wymaga również ponad 57% więcej energii z paliw kopalnych do produkcji aniżeli energia uzyskana z etanolu wyprodukowanego z tego drewna. Produkcja biodiesla z plantacji słonecznikowych w USA wymaga 118% energii z paliw kopalnych użytych przy uprawie w porównaniu z energią uzyskaną z biodiesla wyprodukowanego z oleju słonecznikowego (Pimental i Patzek, 2005).

Rozpatrywanie potrzeb wodnych wymaga uwzględnienia sytuacji, że „potrzeby wodne roślin rozumiane jako ewapotranspiracja składa się z transpiracji roślin oraz ewaporacji z powierzchni gleby i z powierzchni roślin (jako fizyczne parowanie wody z intercepcji). W sytuacji pełnego rozwoju roślin ma miejsce zdecydowana dominacja transpiracji nad parowaniem fizycznym” (Brouwer i Heibloem, 1986). W sytuacji inicjalnego stadium wzrostu wczesną wiosną ewaporacja z gleby ma większe znaczenie niż transpiracja, ale trwa to stosunkowo krótko. W niniejszej pracy bierzemy pod uwagę sytuację pełnego pokrycia gleby przez roślinność. W warunkach polskich parowanie wody z powierzchni gleby jest na ogół mniejsze niż 10% transpiracji. Parowanie wody intercepowanej z opadów atmosferycznych na powierzchni roślin na ogół nie przekracza 30% intensywności transpiracji (Kowalik i Eckersten, 1984).

Oczywiście ewapotranspiracja jest zawsze nieco większa niż transpiracja, ale relacja pomiędzy ewapotranspiracją a transpiracją jest trudna do oceny i nie jest tu rozpatrywana. Bierzemy pod uwagę jedynie taką transpirację, która pojawia

się, gdy niebo jest zachmurzone, temperatura nie jest zbyt wysoka, wilgotność powietrza jest znaczna, a prędkość wiatru dość niska. W takich warunkach zarówno ewapotranspiracja jak i transpiracja są niskie.

Zgodnie z danymi publikowanymi przez FAO (Brouwer i Heibloem, 1986) średnie zapotrzebowanie na wodę przez standardową łąkę w sezonie wegetacyjnym wynosi 1-2 mm na dobę w warunkach, kiedy panują warunki klimatu huminowego a średnia temperatura w ciągu doby nie przekracza 15°C. Z parowaniem standardowej łąki można porównać parowanie innych roślin uprawnych. Okazuje się, że dla takich roślin jak jęczmień, len, proso, owies, ziemniaki, buraki cukrowe i pszenica potrzeby wodne są o około 10% wyższe niż standardowej łąki. Jeżeli przyjmiemy, że w warunkach polskich parowanie łąki wynosi 2-3 mm na dobę (stosując tu podejście ekspertowe) i jeżeli okres wegetacyjny wynosi 150 dni, to uzyskuje się zapotrzebowanie na wodę roślin uprawnych rzędu 300-450 mm w okresie wegetacyjnym w Polsce (patrz: Dieżyc, 1989).

Wyniki obliczeń zestawione w tabeli 2 mogą być skonfrontowane ze wskazaniami FAO podanymi przez Brouwera i Heibloema (1986). Autorzy ci podają, że potrzeby wodne wobec jęczmienia, owsa i pszenicy wynoszą 450-650 mm, wobec kukurydzy 500-800 mm, ziemniaków 500-700 mm, buraków cukrowych 550-750 mm, lucerny 800-1600 mm. Wskaźniki FAO zestawione zostały dla całej Europy wobec upraw uzyskiwanych przy stosowaniu najlepszej praktyki rolniczej i dla najwyższych możliwych plonów. Nasze obliczenia dotyczą transpiracji panującej w dużo zimniejszym klimacie i przy znacznie niższej intensywności upraw, w warunkach rolnictwa ekstensywnego. Średnie plony roślin uprawnych w warunkach intensywnego rolnictwa w Europie są około 2-3 razy wyższe niż średnie plony polskiego rolnictwa ekstensywnego, przyjętego jako plony referencyjne wobec roślin energetycznych. Tak więc ekstensywne rolnictwo jest argumentem, że w Polsce mamy niskie plony, a więc i niskie zużycie wody przez rośliny.

Mamy więc znaczne różnice pomiędzy wskaźnikami podanymi przez Brouwera i Heibloema (1986) a wskaźnikami uzyskanymi z naszych obliczeń. Potrzeby wodne zbóż (jęczmień, owies, pszenica, kukurydza) kształtują się na poziomie 450-800 mm (Brouwer i Heibloem, 1986), a w naszych obliczeniach uzyskano <200 mm wobec transpiracji żyta i pszenicy w warunkach chłodnego klimatu w Polsce (2-4 razy niżej niż średnio dla Europy). Przy rozpatrywaniu kukurydzy w warunkach klimatu gorącego uzyskuje się potrzeby wodne na poziomie 500-

800 mm, natomiast w warunkach klimatu chłodnego uzyskuje się w naszych obliczeniach 197 mm, 3 czy 4 razy niżej niż dla warunków gorących. Potrzeby wodne ziemniaków w naszych obliczeniach osiągnęły poziom 315 mm w sezonie wegetacyjnym, natomiast w publikacji Brouwera i Heibloema (1986) – 500-700 mm, dwa razy więcej. Rzepak jako roślina energetyczna ma wysokie potrzeby wodne. W warunkach polskich uzyskano wartości 600-700 mm wody w sezonie wegetacyjnym (Berbec i Malicki, 1989). Wg tych autorów niedostateczne zaopatrzenie w wodę może obniżać plony o około 20%. Niestety nie dysponujemy danymi na temat współczynnika transpiracji wobec rzepaku.

Z danych literaturowych wynika, że współczynnik transpiracji wikliny oraz świerka są podobne (Person, 1995). Współczynnik transpiracji wikliny w uprawie plantacyjnej wynosi 1,9 do 4,9 g s.m./mm (Kowalik i Eckersten, 1989). Tak więc jeżeli przyjmiemy 2 do 5 g przyrostu biomasy na metr kwadratowy przez 1 litr transpirowanej wody na metr kwadratowy, to daje 2 do 5 g biomasy na 1 kg wody. Współczynnik transpiracji wynosi więc ½ do 1/5 kg/g lub 0,5 do 0,2 kg wody przez g biomasy, 200 do 500 kg wody przez 1 kg biomasy. Współczynnik transpiracji świerka ustalony został na poziomie 242 kg/kg, natomiast dla wikliny od 200 do 500 kg/kg.

Wnioski

Uzyskane w niniejszej pracy wyniki wskazują na konieczność stosowania w produkcji roślin energetycznych dobrej praktyki rolniczej. Uzyskiwane w Polsce plony są stosunkowo niskie, ponieważ rolnictwo jest ekstensywne.

W piśmiennictwie trudno jest znaleźć dane na temat potrzeb wodnych roślin energetycznych. Niniejsza praca jest pierwszą próbą oceny takich potrzeb. W przeprowadzonych rozważaniach i obliczeniach wynika:

- (1) potrzeby wodne upraw plantacyjnych nastawionych na wytwarzanie biomasy są 2-3 razy niższe w Polsce w porównaniu z Europą południową, ale potrzeby wodne roślin energetycznych będą niebawem o 20-30% wyższe niż dotychczas produkowanych roślin uprawnych w Polsce, co wymagać będzie nawadniania roślin.
- (2) zaplanowany udział biomasy w bilansie energetycznym Polski na poziomie 7,5% zostanie zapewne zrealizowany, pod warunkiem właściwej polityki subsydiów rolniczych i wprowadzenia

certykatów pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych;

- (3) biomasa uzyskiwana z roślin energetycznych jest stosunkowo wilgotna, nawet do 35-50% zawartości wody. Utrudnia to jej wykorzystanie, ale mokra biomasa może być wykorzystywana w procesie fermentacji do produkcji biogazu;
- (4) ciepło spalania suchej biomasy to 15 do 24 MJ kg⁻¹ co oznacza, że 2 tony biomasy są energetycznie równoważne 1 tonie węgla kamiennego, natomiast spalanie biomasy nie powoduje emisji wielu szkodliwych substancji, powstających podczas spalania węgla;
- (5) biomasa może być wykorzystywana w wielu procesach technologicznych do produkcji ciepła, energii elektrycznej i paliw transportowych, a produkcja biomasy energetycznej nie wymaga prawie żadnych zmian w dotychczasowej praktyce rolniczej.

LITERATURA

BERBEC S., MALICKI L., 1989; Potrzeby wodne roślin przemysłowych. In: Potrzeby wodne roślin uprawnych, ed. Dzieżyc J., PWN, Warszawa, pp. 85–118.

BODLAENDER K.B.A., 1986; Effects of drought on water use, photosynthesis and transpiration of potatoes. 1. Drought resistance and water use. In: Potato Research of Tomorrow. Pudoc, Wageningen, pp. 36–43.

BOUMA J., 2006; Soil functions and land use. In: Soils. Basic Concepts and Future Challenges, ed. Certini G., Scalenghe R., Cambridge University Press, Cambridge, pp. 211–221.

BROUWER C., HEIBLOEM M., 1986; Irrigation Water Management: Irrigation Water Needs. Training Manual No. 3. FAO Natural Resources Management and Environment Department, Rome.

CANNELL M., 2003; Carbon sequestration and biomass energy offset: theoretical, potential and achievable capacities globally, in Europe and the UK. *Biomass Bioenergy*, vol. 24, pp. 97–116.

DĘBSKI K., 1970; *Hydrologia*. Arkady, Warszawa, pp. 368.

DZIEŻYC J. (Ed.), 1989. *Potrzeby wodne roślin uprawnych*. PWN, Warszawa, pp. 419 (in Polish).

- EUROPEAN COMMISSION, 1997; Energy for the Future: Renewable Sources of Energy. *White Paper for Community Strategy and Action Plan* (COM(97)). Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
- EUROPEAN COMMISSION, 2003; European Biofuels Directive 2003/30/EC. Commission of the European Communities, Brussels.
- EUROPEAN COMMISSION, 2006a; Thematic Strategy for Soil Protection, 22.9.2006 EU COM(2006) 231 (final).
- EUROPEAN COMMISSION, 2006b; Renewable Energy Road Map – Renewable Energies in the 21st Century – Building a more Sustainable Future. EU COM (2006) 848 (final).
- EUROPEAN COMMISSION, 2007; Biofuels Progress Report – Report on the Progress Made in the Use of Biofuels and Other Renewable Fuels in the Member States of the European Union. Commission of the European Communities, Brussels.
- KOŚCIUK B. (ed.), 2003; *Rośliny energetyczne*, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie, Lublin, pp. 146.
- KOWALIK P.J., ECKERSTEN H., 1984; Water transfer from soil through plants to the atmosphere in willow energy forest. *Ecol. Model.*, vol. 26, pp. 251–284.
- KOWALIK P.J., ECKERSTEN H., 1989; Simulation of diurnal transpiration from willow stands. In: *Modelling of Energy Forestry: Growth, Water Relations and Economics*, ed. Perttu K.L., Kowalik P.J., Pudoc, Wageningen, pp. 97-119.
- KOWALIK P.J., PERTTU K.L., 1989; Introduction to modelling of plant water conditions. In: *Modelling of Energy Forestry: Growth, Water Relations and Economics*, ed. Perttu K.L., Kowalik P.J., Pudoc, Wageningen, pp. 89–96.
- LOVETT J.C., 2007; Biofuels and ecology. *Afric. J. Ecol.*, vol. 45, pp. 117–119.
- MULLER A., 2008; Sustainable agriculture and the production of biomass for energy use. *Climatic Change* DOI 10.1007/s10584-008-9501-2.
- PENNING DE VRIES F.W.T., JANSEN D.M., TEN BERGE H.F.M. et al., 1989; Simulation of ecophysiological processes of growth in several annual crops, Pudoc, Wageningen, pp. 271.
- PERSSON G., 1995; Water Balance of Willow Stands in Sweden. Reports and Dissertations, No. 20. Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala.
- PIMENTAL D., PATZEK T.W., 2005; Ethanol production using corn, switchgrass, and wood; biodiesel production using soybean and sunflower. *J. Nat. Resour. Res.*, vol. 14, pp. 65–76.
- POWLSON D.S., RICHE A.B., SHIELD I., 2005; Biofuels and other approaches for decreasing fossil fuel emissions from agriculture. *Ann. Appl. Biol.*, vol. 146, pp. 193–201.
- TUCK G., GLENDINING M.J., SMITH P. et al., 2006; The potential distribution of bioenergy crops in Europe under present and future climate. *Biomass Bioenergy*, vol. 30, pp. 183–197.

PROFESOR PIOTR J. KOWALIK

Specjalista w dziedzinie hydrologii, gospodarki wodnej i inżynierii ekologicznej. Profesor zwyczajny nauk technicznych, laureat światowej nagrody Bertebosa Szwedzkiej Królewskiej Akademii Nauk w roku 2005 w dziedzinie agrohydrologii, zwanej rolniczą Nagrodą Nobla. Urodził się 7 września 1939 r. w Opactwie koło Kozienic. Studia ukończył na Wydziale Budownictwa Wodnego Politechniki Gdańskiej w roku 1961 jako magister inżynier urządzeń sanitarnych. Od roku 1961 pracuje w Politechnice Gdańskiej. Stopień doktora uzyskał w roku 1967 w Politechnice Gdańskiej. W latach 1968-69 odbył studia podyplomowe w dziedzinie gleboznawstwa w Uniwersytecie Rolniczym w Wageningen, Holandia. Habilitował się w Politechnice Gdańskiej w roku 1972, tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w roku 1979, a profesora zwyczajnego – w 1988 roku. Pracował na Wydziale Budownictwa Wodnego (obecnie Wydział Inżynierii Łądowej i Środowiska) Politechniki Gdańskiej w dziedzinie gruntoznawstwa, melioracji wodnych, agrohydrologii, wodociągów, kanalizacji, symulacji komputerowej, optymalizacji, odnawialnych źródeł energii. Był kierownikiem Katedry Inżynierii Sanitarnej w latach 1983-2005. Od roku 2002 jest członkiem korespondentem PAN w dziedzinie hydrologii i gospodarki wodnej. Opublikował ponad 300 prac, w tym szereg książek wydanych we Włoszech, Holandii, USA, Szwecji, Indiach i w Polsce. Wypromował 18 doktorów, w tym 2 cudzoziemców. Indeks cytowań w bazie SCOPUS przekracza 500 pozycji. Pracował jako profesor na wielu uczelniach zagranicznych. Jest laureatem światowej Nagrody Edukacji Ekologicznej (Lizbona, 1993). Jest żonaty i ma dwie córki.

PROF. RICCARDO SCALENGHE urodził się w Turynie (Włochy) 7 maja 1965 r. Stopień doktorski uzyskał w Uniwersytecie w Pizie w roku 1996. Jest profesorem w Uniwersytecie w Palermo (Włochy). Specjalizuje się w zagadnieniach gleboznawstwa i geografii gleb. Opublikował 68 prac w czasopiśmie o międzynarodowym zasięgu. Przykładowa publikacja to: Certini G., and Scalenghe R. (2006) *Soils: Basic Concepts and Future Challenges*. Cambridge University Press, Cambridge UK [ISBN: 0521851734](https://doi.org/10.1017/CBO978051151734).